

Nihâl Atsız Biyografilerinde Bir Yanlış: Sururi Ermete

Serkan AKGÖZ¹

Giriş

Nihâl Atsız hakkında yapılan çalışmalar, son dönemde gözle görülür seviyede artmıştır. Ancak bu çalışmaların bazılarında, geçmişte sunulan tezler-çoğunlukla sorgulanmadan-kullanılmaktadır. Bu yazımızda bazı çalışmalarda (Hacaloğlu, 2001:12; Sertkaya, 1987:15) Atsız'ın kullandığı bir takma isim olarak geçen İ. Süruri Ermete adını ve yine bu çalışmalarda Atsız'ın yazdığı iddia edilen İ. Süruri Ermete imzalı "Türkiye Asla Boyun Eymiyecektir" adlı kitabı inceleyeceğiz. Son aşamada da ortadaki somut bilgileri mukayese edeceğiz.

Sururi Ermete isminin, Atsız'ın takma isim olarak kullandığı iddiasının sahiplerinden biri olan Osman Fikri Sertkaya ile yakın bir zamanda gerçekleştirilen röportajda Sertkaya iddiasını şu şekilde belirtmektedir: Türkiye Yayınevi'nin sahibi Tahsin Demiray, Atsız'ın paraya ihtiyacı olduğunu ve herhangi bir bağışı kabul etmeyeceğini bildiği için Türkiye Asla Boyun Eymiyecektir isimli kitabı Atsız'a yazdırmış ve ona demiştir ki: "Sururi Bey'in adına çıkacak. O bunu imzalayacak ve parayı yazar olarak sana verecektir. İhtiyacını oradan göreceksin...." (Polat, 2018:216).

1. İ. Süruri Ermete

Tam adıyla İbrahim Süruri Ermete, sanılan aksine, hayali bir karakter ya da bir takma isim değil, gerçek bir şahıstır. Bir dönem Serbest Cumhuriyet Fırkası Balıkesir İl Başkanlığı yapmıştır (Karakaş, 2013). Ayrıca Kenan Öner - Hasan Âli Yücel dâvâsında dönemin tanınmış Türkçüleriyle birlikte tanıklık yapmıştır (Hasan Âli

Yücel'in açtığı Dâvalar ve Neticeleri, 2011:17). Sonrasında, mahkemeye gönderdiği bir dilekçe delil gösterilerek Hasan Âli Yücel tarafından Ermete'ye hakaret davası açılmıştır. Bu dava sayesinde Ermete'nin kısmi kimlik bilgilerine ulaşmamız mümkündür. Doğum tarihi h. 1313, babasının adı Halil, annesinin adı Sıdika'dır. İkâmet adresi, İstanbul Üsküdar'dır (Hasan Âli Yücel'inaçtığı Dâvalar ve Neticeleri, 2011:253). Bilinen, Türkiye Asla Boyun Eymiyecektir isimli kitabının dışında Adalet Bakanına Açık Mektup (1946) isimli bir kitabı daha vardır.

¹ Bozkurt Yayınevi Genel Yayın Müdürü

1.1 Türkiye Asla Boyun Eymiyecektir

30 sayfadan oluşan bu kitap, 1946 yılında Gavsî Ozansoy Basımevi tarafından yayımlanmıştır. Yarım sayfalık bir önsöz ile başlamaktadır. Önsözde dikkatimizden kaçmayan bir nokta, tarih ve konum bilgisidir. Bu ifade 10 Haziran 1946, Üsküdar şeklindedir.

Sırasıyla Türkiye'deki Komünizm-Milliyetçilik çarpışması, Türkiye'deki komünist faaliyetler sonrasında da tarihteki Türk-Rus savaşları ayrı bölümler hâlinde anlatılmaktadır. Sonuç kısmında da komünizmin Türkiye'de tutunamayacağına dair düşünceler yer almaktadır. Kitabın son sayfasında Atsız'ın Davetiye şiirinden bir mısra imzasız olarak bulunmaktadır.

Sonuç

Mevcut belgeler ve bilgiler ışığında Sururi Ermete'nin gerçek bir kişi olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Bunun yanında, Hasan Âli Yücel davalarında Atsız ve diğer Türkçüler ile tanışmış olma ihtimali yüksektir. Davanın devam ettiği tarihlerde yayımlanan Ergenekon gazetesindeki bu gazetede Atsız ve tanınmış bazı Türkçüler de yer almaktadır-Hasan Âli'ye ithafen yazdığı bir yazıyla yer almıştır (Ermete, 1947).

Bu bilgiler göz önüne alındığında **Türkiye Asla Boyun Eymiyecektir** kitabının hazırlığı sırasında Ermete'nin, Atsız'dan malumat almış olması ve/veya Davetiye şiirinden bir kısmı kullanmak için izin almış olması mümkündür.

Ayrıca iddialarda belirtildiği gibi bu kitap Tahsin Demiray'ın sahibi olduğu Türkiye Yayınevi'nden değil, Gavsî Ozansoy Basımevi tarafından yayımlanmıştır. 1946 yılında Atsız'ın, **Yolların Sonu** kitabı Barıman Basımevi'nden, **Bozkurtların Ölümü** de Türkiye Yayınevi'nden Atsız adıyla yayımlanmıştır.

İzahatta bulunduğumuz üzere bu ismin takma olması mümkün değildir. Yine, kitaptaki üslup ve kitabın Üsküdar'da tamamlanmış olması, aynı tarihlerde aynı yayınevinden yayınlanan başka bir kitabının olması da "**Türkiye Asla Boyun Eymiyecektir**" kitabının Sururi Ermete'ye ait olduğunu gösteren güçlü bir delildir. Atsız ile ilgili yapılan çalışmalarda, yapılan bu yanlış düzeltilmesi, yeni hazırlanacak olan çalışmalarda da tekrarlanmaması temennimizdir.

Kaynakça

- Ermete, İ. S. (1946). Adalet Bakanına Açık Mektup. Gavsî Ozansoy Basımevi.
- Ermete, İ. S. (1947, 26 Kasım). Vatani vazife ve Sifirin Sovyetlere cemilesi. Ergenekon.
- Hacaloğlu, Y. (2001). Atsız'ın Mektupları. Orkun Yayınları.
- Hasan Âli Yücel'in açtığı Dâvalar ve Neticeleri. (2011). İş Bankası Kültür Yayınları.
- Karakaş, Ö. (2013). Balıkesir'de Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın Teşkilatlanması ve Belediye Seçimleri (1930). Turkish Studies, 8(5), 1-18.
- Polat, Z. A. (2018). Atsızlı Söyleşiler Bozkurtlar Konuşuyor. Historia Kitap.
- Sertkaya, O. F. (1987). Hüseyin Nihâl Atsız Hayatı ve Eserleri. Kültür ve Turizm Bakanlığı